

COMPTES RENDUS
HEBDOMADAIRES
DES SÉANCES
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,

PUBLIÉS,

CONFORMÉMENT A UNE DÉCISION DE L'ACADÉMIE

EN DATE DU 13 JUILLET 1835,

PAR MM. LES SECRÉTAIRES PERPÉTUELS,

AVEC LE CONCOURS
DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

TOME DEUX-CENT-TRENTE-SIXIÈME.

JANVIER – JUIN 1953.

PARIS,
GAUTHIER-VILLARS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE
DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES,
Quai des Grands-Augustins, 55.

—
1953

	Pages.		Pages.
<i>Alfred Petelot</i> . N° 15 : Expérimentation sur les plantes fourragères en 1947-1948-1949-1950-1951, par <i>A. Chavancy, J. Dempsey et L. Durand</i>	986	BROMOBENZÈNE. — Voir <i>Chimie organique</i> .	
BOUTURES. — Voir <i>Biologie végétale</i> .		BROMURATION. — Voir <i>Chimie minérale, Thiazol et dérivés</i> .	
BOVIDÉS. — Voir <i>Virologie</i> .		BROMURE. — Voir <i>Chimie organique, Cristallographie, Cyclohexane et dérivés, Microscopie électronique, Paramagnétisme</i> .	
BROME. — Voir <i>Chimie minérale, Structure moléculaire</i> .		BROUILLARDS. — Voir <i>Météorologie</i> .	

C

CADMIUM. — Voir <i>Chimie analytique</i> .		— La série cambrienne du Jebel Tibalicine (Confins algéro-marocains du Sud), par MM. <i>Renaud du Dresnay et Pierre Hupé</i>	1061
CAESIUM. — Voir <i>Nitrate de potassium, Thermochimie</i> .		— Sur la présence probable de tillites dans le Précambrien III de l'Anti-Atlas central, par MM. <i>Lucien Cahen, Georges Choubert, Jean Hindermeyer et Henri Hollard</i> ...	1291
CALCITE. — Voir <i>Effet Raman et chimie</i> .		CANCÉROGÈNES. — Voir <i>Chimie théorique</i> .	
CALCIUM. — Voir <i>Physiologie</i> .		CANCÉROLOGIE. — Sur le développement, chez la Seiche, de lésions extensives précédées d'escarres, par une substance cancérogène, le dibenzanthracène, par MM. <i>Antoine Jullien, André-Pierre Jullien et Jean Ripplinger</i>	156
CALCUL ANALOGIQUE. — Sur la détermination numérique de fonctions biharmoniques par un procédé analogique de réseaux superposés, par M. <i>Jean Boscher</i>	44	— Production élective de liposarcomes chez le Lapin par les oligoéléments zinc et cobalt, par MM. <i>J. André Thomas et Jean-Paul Thiery</i>	1387
— Modèle analogique électrique pour l'étude de la flexion des poutres, par MM. <i>Lucien Malavard et Jean Boscher</i>	1130	— Sur quelques effets biologiques du 2-amino-chrysène, par MM. <i>Georges Rudali, N. P. Buu-Hoï et Antoine Lacassagne</i>	2020
CALCUL EXPÉRIMENTAL. — Voir <i>Calcul analogique</i> .		— Étude d'une relation entre pK et pouvoir cancérogène pour deux séries de benzacridines, par M ^{me} <i>Monique Pagès-Flon, MM. N. P. Buu Hoï et Raymond Daudel</i>	2182
CALCUL GRAPHIQUE. — La dérivation successive des courbes expérimentales, et son lissage, par M. <i>Pierre Vernotte</i>	1737	— Voir <i>Chimie théorique, Physiologie</i> .	
CALCUL GRAPHOMÉCANIQUE. — Voir <i>Cinématique</i> .		CAOUTCHOUC. — Voir <i>Électricité</i> .	
CALCUL NUMÉRIQUE. — Sur l'intégration numérique des équations différentielles hyperboliques linéaires, par M. <i>Frans H. van den Dungen</i> ...	42	CARBONATE DE CALCIUM. — Voir <i>Spectroscopie moléculaire</i> .	
— Sur les solutions numériques du problème de la chaleur, par M. <i>Noël Mignot</i>	1735	CARBONATE DE PLOMB. — Voir <i>Chimie minérale</i> .	
— Sur une adaptation de la méthode de Graeffe au calcul automatique, par M. <i>Francis Ceschino</i>	1945	CARBONATE DE SODIUM. — Voir <i>Thermodynamique</i> .	
CALCUL SYMBOLIQUE. — Quelques résultats relatifs à la fonction de Mittag-Leffler, par M. <i>Pierre Humbert</i>	1467	CARBONE. — Voir <i>Alcools, Composés organiques</i> .	
— À propos d'une Note de M. <i>Pierre Humbert</i> , par M. <i>Ratan Prakash Agarwal</i>	2031		
CAMBRIEN. — Sur les limites de l'Infra-cambrien, spécialement au Maroc, par M. <i>Pierre Hupé</i>	103		

TABLE DES AUTEURS.

A

MM.	Pages.	MM.	Pages.
ABELÈS (FLORIN). — Deux méthodes nouvelles permettant de déterminer l'indice et l'épaisseur d'une couche mince transparente.....	1412	(imp.).....	1318
ABELOOS (MARCEL). — Conditions de la stolonisation épigame provoquée chez <i>Syllis prolifera</i> Krohn.....	2445	ACCARY (ANDRÉ). — Sur la diffusion intermétallique dans les laitons...	2502
ACADEMIA SCIENTIARUM ET ARTIUM SLOVENICA. — Classis IV: Historia naturalis et medicina. Institutum geographicum. Acta geographica (geografski zbornik), I.....	449	ADAM (W.). — Voir <i>Institut des Parcs Nationaux du Congo belge.</i> 988,	1835
— Bibliotheca. I. La Bibliothèque et les publications de l'Académie slovène des sciences et des arts dans les années 1938-1951, par <i>Primož Ramovs</i> (imp.).....	1220	ADLOFF (JEAN-PIERRE). — Voir <i>Percy</i> (M ^{lle} Marguerite) et M. <i>Jean-Pierre Adloff</i>	1163, 1664
ACADEMIA SCIENTIARUM HUNGARICÆ. — Acta geologica. Tomus 1, fasc. 1-4 (imp.).....	1524	AGALÈDE (HENRY). — Sur l'existence d'une faille de direction W-E sur la rive gauche de l'Adour, entre la Chambre d'Amour et Bayonne (Basses-Pyrénées).....	1688
ACADÉMIE DE PHARMACIE. — Voir <i>Facultés de pharmacie</i>	2026	AGARWAL (RATAN PRAKASH). — A propos d'une Note de M. <i>Pierre Humbert</i> (p. 1467).....	2031
ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON. — Signale qu'elle décernera en 1953, le Prix Platet-Mathieu, à des travaux concernant la lutte contre le cancer, la syphilis et la tuberculose.....	265	AGGÉRY (M ^{lle} BERTHE). — Voir <i>Nicolas</i> (Gustave).....	1523
ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'ESTHONIE. — Eesti N.S.V. teaduste Akadeemia Toimetised. Fasc. 1 et 2 (imp.).....	2196	AIGRAIN (PIERRE) et HUBERT BULLIARD. — Sur la théorie de l'effet photomagnétoélectrique... — Résultats expérimentaux de l'effet photomagnétoélectrique.....	595, 672
ACADÉMIE DES SCIENCES DE LISBONNE. — Bibliotheca de Altos estudos. Conférences faites en 1932, 1933, 1934 et 1951 (imp.)..	448	ALAJOUANINE (THÉOPHILE) JEAN SCHERRER, JACQUES BARBI-ZET, M ^{me} MARYVONNE LE HÉNAFF et M. PIERRE BUSER. — Sur une notion d'intervalle temporel de discrimination sensitive..	1995
ACADÉMIE MALGACHE. — Voir <i>Poisson</i> (Henri) et G. <i>Barbier</i> ...	877	ALBE-FESSARD (M ^{me} DENISE) [M ^{me} ALFRED FESSARD]. — Voir <i>Buser</i> (Pierre) et M ^{me} <i>Denise Albe-Fessard</i>	1197
ACADÉMIE SERBE DES SCIENCES. — Voir <i>Caquot</i> (Albert).....	1621	ALBERT (PHILIPPE), MICHEL CARON et GEORGES CHAUDRON. — Analyse des impuretés métalliques dans le fer de haute pureté par la méthode d'activation à la pile...	1030
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI. — Guido Castelnuovo. Commemorazione tenuta nella Seduta a Classi riunite del 13 dicembre 1952		ALBERT 1 ^{er} DE MONACO. — Voir <i>Rouch</i> (Jules).....	1319
		ALFSEN (M ^{me} ERIK), née ANNETTE BLANC. — Voir <i>Thomas</i> (J. André) et M ^{me} <i>Annette Alfsen-Blanc</i>	160, 415, 968
		ALLAIN (YVES). — Voir <i>Le Bot</i> (Jean) et <i>divers</i>	1409

Appelons $\frac{N}{V}$ -élément, tout $A \in T$ tel que $UNANU^*$. On a, comme dans le cas des sous-groupes normaux d'un groupe G .

Si UNU^* et si N est une S^α -normalité parfaite, l'ensemble des $\frac{N}{V}$ -éléments est un sous-treillis strict modulaire de T .

On obtient un développement en tout point analogue à celui exposé jusqu'ici, en remplaçant la relation M de N -enchaînabilité par la relation $\subseteq$ d'inclusion. (s^α) devient la définition de la Z^α -normalité : z^α .

(z^α) est plus générale que la condition reproduisant fidèlement l'énoncé du lemme de Zassenhaus :

(z_0^α). Si ANA^* et BNB^* , alors $A_B^\alpha N A_B^\alpha$ et $B_A^\alpha N B_A^\alpha$, les intervalles $|A_B^\alpha \subseteq A_B^\alpha|$ et $|B_A^\alpha \subseteq B_A^\alpha|$ étant α -correspondants, et qui correspond au cas étudié par V. Korinek et A. H. Livsic (³).

Le tableau de condition (σ) est remplacé par le tableau (ζ) dont la partie gauche est $U \subseteq ANA^* \subseteq U^*$, $U \subseteq V \subseteq U^*$, UNU^* et la partie droite est identique.

Pour qu'une relation N soit une Z^α -normalité il faut et il suffit que l'on ait $\zeta(1^\alpha, 1^\alpha, 2^\alpha)$ et, pour qu'elle soit parfaite, il faut de plus que l'on ait la même propriété (p); si UNU^* , l'ensemble des $\frac{N}{V}$ -éléments est dans ce dernier cas un sous-treillis strict modulaire de T .

CALCUL SYMBOLIQUE. — A propos d'une Note de M. Pierre Humbert. Note de M. RATAN PRAKASH AGARWAL, présentée par M. Henri Villat.

I. Dans une Note récente (¹), M. Pierre Humbert a donné quelques intéressantes formules, obtenues au moyen du calcul symbolique, touchant la fonction de Mittag-Leffler

$$E_\alpha(x) = \sum_0^\infty \frac{x^m}{\Gamma(\alpha m + 1)}.$$

Ces résultats peuvent être aisément généralisés en considérant une fonction analogue à $E_\alpha(x)$, que l'on peut définir ainsi

$$E_{\alpha,\beta}(x) = \sum_0^\infty \frac{x^{m+\frac{\beta-1}{2}}}{\Gamma(\alpha m + \beta)}$$

et qui se réduit à $E_\alpha(x)$ pour $\beta = 1$. On vérifie en effet facilement que l'on a symboliquement

$$E_{\alpha,\beta}(t^x) \supset \frac{p^{x-\beta+1}}{p^x - 1}.$$

(³) Les définitions de Korinek et Livsic portent en fait sur deux chaînes sans extrémités communes; elles équivalent cependant à la condition relative à deux intervalles : (z_0^α).

(¹) *Comptes rendus*, 236, 1953, p. 1467.